

ТАЪЛИМ СОҲАСИДА МАЛАКАЛИ МУТАХАССИС ТАЙЁРЛАШНИНГ АЙРИМ МУАММОЛАРИ ҲАҚИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6669574>

Бабаева Д.Х

СамДУ Тиллар кафедраси ўқитувчиси; ф.ф.н.

Анотатсия: Ушбу мақола таълим мақсади, ўқув ахборотлари, ўқитувчи ва ўқувчиларнинг фаолиятлари, унинг шакллари, педагогик мулоқат воситалари, шунингдек, таълим жараёнининг бошқариш усуллари ҳақида.

Калит сўзлар: ривожлантирувчи функция; метод; жамият еҳтиёжлари; ўқув материаллари.

Дидактика таълим жараёнининг қўйидаги учта функциясини ажратиб кўрсатади: таълим бериш, ривожлантириш ва тарбиялаш. Таълим жараёнининг таълим бериш функцияси ўқувчиларда билим, кўникма ва малакаларни шакллантиришдан иборат. Таълим натижаси сифатида билимларнинг тўлалиги, чуқурлиги, тизимлилиги, мустаҳкамлиги, анланганлиги ва амалий хусусият касб этиши муҳимдир. Бу каби ҳолатлар таълим жараёнининг методик жихатдан тўғри ташкил этилганлигини ифодалайди. Таълим жараёнида ўқувчиларда улар томонидан ўзлаштирилган назарий билимлар асосида ҳосил қилинган амалий кўникма ва малакаларнинг шаклланиши ҳам алоҳида аҳамиятга эга.

Таълимнинг ривожлантирувчи функцияси таълим жараёнида, билимларни ўзлаштириш жараёнида ўқувчининг ривожланиши содир бўлишини ифодалайди. Таълим жараёни тарбияловчи хусусиятга эгаллиги барчага маълум. Таълим ва тарбия ўртасида боғлиқлик объектив ва қонуний ҳисобланади. Бироқ шахсий таълим жараёнида тарбиялаш ташқи омиллар (оила, микромуҳит ва бошқалар)нинг таъсири тўғрисида қийин кечади. Таълимнинг тарбиявий функцияси турли ижтимоий тузум ҳамда шароитда ҳам яққол намоён бўлиб, таълим мазмуни, шакли ва методларининг моҳияти билан белгиланади ва ўқитувчи ва ўқувчиларнинг ўртасидаги муносабатларни ташкил этиш жараёнида етакчи ўрин тутди. Таълим жараёнида шахснинг маънавий-ахлоқий ва эстетик тасаввурлари, ҳулқ атвори ва дунёқараши шакллантирилади.

Таълимнинг тарбияловчи хусусияти таълим мазмунида акс этади. Аммо, барча ўқув фанлари ҳам бирдек тарбияловчилик имкониятига эга эмас. Гуманитар ва эстетик фанларнинг бу борада имкониятлари юқори. Таълим жараёнида тарбиянинг иккинчи омили ўқитувчи ва ўқувчиларнинг муносабатлари, ўқувчилар жамоасидаги психологик муҳит, ўқиш жараёни иштирокчиларининг ўзаро муносабатлари, ўқувчининг идрок этиш фаолиятларига ўқитувчининг раҳбарлиги ҳисобланади. Ўқувчиларнинг ўқув фаолиятини самарали бошқариш учун билимларини ўзлаштириш жараёнининг моҳияти ҳамда билимларнинг эгаллаш босқичларидан етарлича хабардор бўлиш. Билимларни эгаллаш қўйидаги босқичларда кечади: 1) идрок этиш; 2) ўқув материалларини англаб етиш; 3) билимларни мустаҳкамлаш; 4) билимларни амалиётда қўллаш.

Билим олиш жараёнида ўзлаштирилган илмий маълумотлар босқичма-босқич бойиб, мустаҳкамлашиб боради. Бу ҳолат билимларни эгаллашнинг динамик характерини ифодалайди. Ўқув жараёнида амал қилувчи барча қонуниятлар умумий ва хусусий характер касб этишига кўра икки гуруҳга ажратилади: 1) амал қилишига кўра яхлит дидактик тизимни қамраб оладиган қонуниятлар умумий; 2) амал қилишига кўра фақат алоҳида таркибий қисмларга тегишли бўлган қонуниятлар хусусий деб аталади.

Таълим қонуниятлари қўйидагилардан иборат: 1) Таълим омиллари, шарт шароитлари ва натижалари ўртасида ўзаро алоқадорликнинг мавжудлиги; 2) Таълим жараёнининг ижтимоий омиллар ва жамият еҳтиёжлари билан боғлиқлиги; 3) Таълим, ривожланиш ва тарбиянинг ўзаро бирлиги; 4) ҳар қандай таълим жараёнида ўқитувчи, ўқувчи ва ўрганилаётган объектлар ўртасида ўзаро таъсирнинг талаб этилиши; 5) таълим жараёни самарадорлигининг ўқувчилар томонидан кўрсатилган ўқув фаоллиги асосида таъминланиши; 6) малакаларнинг муайян операция ва ҳаракатларнинг мунтазам, кўп бора такрорланиши натижасида ҳосил бўлиши; 7) ўзлаштиришнинг пухталиги такрорлашнинг изчиллигига боғлиқ эканлиги; 8) Ўқувчилар томонидан ўзлаштирилган мураккаб фаолият усулларининг ўқитувчи томонидан уларга энг оддий фаолият усулларини муваффақиятли ўзлаштирилиши натижаси эканлиги.

Таълим қонуниятлари асосида унга қўйиладиган талаблар - таълим тамойиллари аниқланади. Таълим тамойиллари ўқитиш асосида ётадиган, таълим ва уни ташкил этиш жараёни мазмуни,

шакл, метод ва воситаларни танланишини белгилайдиган бошланғич асослардир. Таълим жараёнида қўйидаги тамойиллар устувор характер касб этади: ижтимоий ва ғоявийлик; онглик ва фаоллик; илмийлик ва тушунарлик; кўргазмалилик ва мустақамлик; тарбияловчи характерга эгаллик; фундаменталлик ва амалий ўйланганлик (таълимнинг ҳаёт билан, назариянинг амалиёт билан боғликлиги); табиат билан уйғунлик; маданий тарақиёт билан уйғунлик; таълимнинг ўқувчилар ёши ва индивидуал хусусиятига мос келиши; инсонпарварлик; оқилна талабчанлик билан бола шахсини ҳурмат қилишнинг мувофиқлиги; педагогик ҳамкорлик.

Таълим олувчининг илмга бўлган қизиқишини ошириб бориш, уни тарбия билан биргаликда олиб бориш, бараварига ҳам илмий, ҳам оммабоб бўлиши, энг муҳими гуманитар йуналишда улғайиши муҳимдир. Бундан ташқари таълим жараёнида шахс сифатида таълим олувчи ватанпарварлик руҳида тарбия олувчига кўпроқ ҳаётий мисоллар яъни кўргазмали материалларни ҳавола этиш ниҳоятда муҳимдир. Зеро, ватанпарварлик руҳида тарбия олган шахс етук мутаххассис бўлиши муқаррардир.

ҲОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қумитаси маълумотлари (2010-2014 йй) Муаллифлар тахлили
2. “Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги республика анъанавий илмий-амалий конференцияси материаллари Самарканд 2017
3. Педагогика (Матнлар маърузаси) Н.Гайбуллаева, “Университет, 1999 йил. 246 бет.
4. Ўзбекистон педагогикаси тарихи”, А.Зуннунов, 1997 йил, 135 бет
5. <http://elib.bsu.by/>
6. www.moodle.sammi.uz